

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Стажер-преподаватель
кафедры экономики экономического факультета
Наманганского государственного университета
Пазлидинов Мухиддин Махаммадин угли

***Аннотация:** статья посвящена изучению и анализируют все формы проявления экономических законов в данной отрасли, а также механизм воздействия этих форм на развитие всего агропромышленного комплекса и экономические закономерности, наблюдаемые в функционировании сельскохозяйственного производства.*

***Ключевые слова:** эффективность, сельскохозяйственное производство, государственное регулирование, импортозамещение, государственная программа.*

ВВЕДЕНИЕ

Предмет и задачи сельского хозяйства. Фундаментом экономики сельского хозяйства является экономическая теория. Как наука, экономика сельского хозяйства изучает и анализирует все формы проявления экономических законов в данной отрасли, а также механизм воздействия этих форм на развитие всего агропромышленного комплекса и экономические закономерности, наблюдаемые в функционировании сельскохозяйственного производства. Предмет экономики сельского хозяйства -это исследование всех производственных отношений, которые наблюдаются в аграрном секторе, исследование механизма воздействия законов экономики и форм их проявления с учетом всей специфики данной отрасли. Объектом данной науки является непосредственно всё сельское хозяйство страны и сельское хозяйство отдельных ее регионов, также деятельность отдельных сельскохозяйственных

производителей любой формы собственности. В современных условиях рыночной экономики эту задачу можно решить увеличением экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли. Уровень обеспечения всего населения продовольственными товарами определяется именно эффективностью сельскохозяйственного производства. Именно поэтому одна из важнейших задач экономики сельского хозяйства состоит в разработке эффективных методов и основ по развитию данной отрасли в условиях рыночной экономики.

Основная задача сельского хозяйства сводится к обеспечению всего населения страны продовольствием, а отраслей промышленности - необходимым производственным сырьем.

2. Роль сельского хозяйства в экономике.

В нашей стране сельское хозяйство представляет собой одну из важнейших отраслей всего народного хозяйства. Данная отрасль позволяет производить продукты питания для всего населения страны, сырье для промышленности, а также позволяет обеспечивать другие нужды общества. Практически на 80% покрывается спрос населения страны на товары народного потребления именно за счёт сельского хозяйства. Во многом жизненный уровень и благосостояние населения зависят от уровня развития сельского хозяйства, поскольку именно его уровень определяет размер и структуру питания, средний душевой доход, потребление всевозможных товаров и услуг, социальные условия для жизни. В России отрасль сельского хозяйства всегда была основой и для остальных отраслей экономики. За счёт сельского хозяйства пополняется национальный доход для решения текущих задач страны. От уровня темпов развития сельского хозяйства зависит и рост экономики страны в целом.

Сельское хозяйство - это основной потребитель материальных ресурсов страны. Для нужд сельского хозяйства осуществляется производство

тракторов, комбайнов, ГСМ, минеральных удобрений и так далее. На долю всего сельского хозяйства приходится свыше 15% стоимости всех основных средств в России. Более трети всех земель страны используются для производства сельскохозяйственной продукции.

3. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. В современных рыночных условиях увеличение экономической эффективности сельскохозяйственного производства является довольно актуальной задачей. Она позволяет в дальнейшем открыть возможности для того, чтобы ускорить темпы развития производства и дальнейшего снабжения населения страны продуктами питания. Повышать эффективность сельскохозяйственного производства означает, что нужно стремиться получать больше продукции на одну единицу затраченных на ее производство ресурсов. Существует несколько видов экономической эффективности сельского хозяйства:

- отраслевая эффективность сельского хозяйства;
- эффективность форм сельскохозяйственных предприятий, их подразделений;
- эффективность отдельных отраслей сельского хозяйства; -эффективность сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственной продукции.

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства зависит от различных факторов: природных, экономических и других. Для определения эффективности в сельском хозяйстве используется увеличение сельскохозяйственной продукции, полученной с единицы земельной площади при минимальных затратах как трудовых, так материальных, финансовых.

4. Программа импортозамещения в сельском хозяйстве

Государственную программу импортозамещения формирует комплекс долгосрочных стратегических целей. В частности, к основным подпрограммам можно отнести стимуляцию развития растениеводства, животноводства и

мясного скотоводства. В каждом из этих направлений предполагается также развитие процессов переработки исходного сырья и реализации конечной продукции. То есть вновь формулируются задачи разработки более эффективных схем взаимодействия участников цепочки от непосредственного производителя до потребителя. Связано это с тем, что импортозамещению в сельском хозяйстве в немалой степени препятствует технологическая отсталость многих предприятий. В связи с этим основная программа также предусматривает начало технической и технологической модернизации с активным внедрением инновационных решений.

5. Проблемы осуществления программы

К основным проблемам можно отнести отсталость технико - технологической платформы, от которой зависит эффективность работы агропромышленных предприятий. Связано это с минимальными доходами товаропроизводителей, которых не хватает на модернизацию технических средств. Также большое значение имеет доступ производителей к рынку. Опять же, отсталая и малоэффективная инфраструктура не позволяет импортозамещению в сельском хозяйстве решать поставленные задачи в части улучшения экономической ситуации. Особенно это касается малых предприятий, которые вынуждены бороться с крупными монопольными сетями товаропроизводителей из отечественного сегмента.

РЕЗЮМЕ

Импортозамещение в сельском хозяйстве вполне может перейти на принципы так называемого замкнутого производства внутри отрасли. Это значит, что непосредственные изготовители продукции также занимаются продвижением своей продукции по логистической цепочке вплоть до прилавка. Данная схема, конечно, требует серьезной трансформации моделей взаимодействия между участниками рынка на разных уровнях. Однако этот

переход обещает тем же товаропроизводителям значительное повышение прибыли, а потребителям - понижение стоимости продукции.

Литература:

Алиев, А., & Мусаева, М. З. К. (2021). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 393-396.

Aliyev, A. A. (2021). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. *Scienceweb academic papers collection*.

Исмоилов Ш. М., Абдужалилов С., Алиев А. КЎНДАЛАНГ КЕСИМИ ИХТИЁРИЙ БЎЛГАН СТЕРЖЕНЛАРНИНГ ГЕОМЕТРИК ВА МЕХАНИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ АЛГОРИТМИ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 49-56.

Ayubjon o'gli, A. A. (2022). MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALAR HAQIDA TUSHUNCHASI VA UALRNING TURLARI. *Academic Research*, 1(4), 64-69.

Ayubjon o'gli A. A. PRINCIPLES OF FINANCIAL INNOVATION //Academic Research. – 2022. - Jild 1. – №. 4. - S. 70-73.

Ayubjon o'g'li A. A., Islomjon I. AXBORT TIZIMLARINING DASTURIY TAMINOTI BANK SOHASIDAGI AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 67-73.

Ibrohimjon o'g'li I. I., Ayubjon o'g'li A. A. LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI //Results of national scientific research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 39-44.

Doshanova G. The Creative Evolution of Philosophical Thinking in the Quatrain of Poet S. Sayyid //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 8996-9000.